

Roman Bäcker, Joanna Rak

s. 67–78 **Elementy procesu badawczego myśli politycznej.
Wprowadzenie do badania empirycznego**

Streszczenie

Słowa kluczowe
etapy badania,
mity polityczne,
wkład do nauki

Aby odkrywać nieznanne aspekty rozumienia świata i zrozumieć utajone struktury myślenia determinujące sposoby postępowania aktorów politycznych, konieczne jest postępowanie według podstawowych reguł metodologicznych. Uczniomuszą umieć zdefiniować pole badawcze, sformułować nowatorski problem, dobrać adekwatnie źródła oraz dopasować metody i techniki, a w końcu stworzyć jak najbardziej precyzyjne narzędzia. Niezbędne jest przy tym stosowanie już istniejących, zmodyfikowanych bądź nowatorskich instrumentów teoretycznych, jak np. typologie struktur myślenia politycznego, postaw wobec kultury dominującej i ulegającej rozkładowi czy waloryzacji mitów politycznych.

**Components of the Political Thought Research Process:
Introduction to Empirical Study**

Abstract

Keywords
stages of research,
political myths,
research contribution

To discover unknown aspects of understanding the world and to comprehend the hidden structures of the thinking which determine the conduct of political actors, one must follow basic methodological rules. Scholars have to define their research field, formulate innovative questions, select adequate sources and appropriate methods and techniques and, finally, to develop as precise tools as they can. At the same time, they should apply the existing theoretical approaches, modified or entirely new theoretical frameworks, such as typologies of political thinking structures, attitudes towards dominating and disintegrating culture or valorization of political myths.

Mysł polityczną utożsamia się często z ideologiami, doktrynami i programami partii politycznych. Tymczasem, i tu zgadzamy się z Waldemarem Paruchem¹, jest to pojęcie o wiele szersze i całkowicie zawierające w sobie powyższe struktury myślenia. Nie oznacza to jednak całkowitej aprobaty dla jego autorskiej definicji myśli politycznej, która jest rozumiana jako wszelka forma refleksji nad rzeczywistością polityczną, niezależnie od stopnia rozwoju, wewnętrznej spójności i systematyzacji oraz uteoretyzowania i konkretyzacji². Według nas jest to współcześnie wszelki zwerbalizowany, zobrazowany lub spiktografowany wyraz postawy wobec bytów, zjawisk i procesów związanych z kreacją, niszczeniem, dystrybucją i jej zaniechaniem, ochroną i jej zaprzestaniem dóbr publicznych. Tym samym myśl polityczna obejmuje wszelkie możliwe sposoby myślenia społecznego: od zhierarchizowanego do całkowicie nieustrukturalizowanego, od skrajnie zrjonalizowanego do holistycznie emocjonalnego. Nie musi to być zatem nawet refleksja, może to być każdy typ reakcji na rzeczywistość polityczną, również poza strefą racjonalności. Pytanie o to, jak badać tak szeroko zdefiniowaną myśl polityczną, wymaga w takiej sytuacji odpowiedzi o wiele bardziej rozbudowanej i wielopłaszczyznowej niż tradycyjne studia nad ideologiami politycznymi³.

Pierwszym etapem jest odpowiedź na podstawowe pytanie dla każdego autentycznego badacza: „Co mnie pasjonuje, intryguje i zaciekawia? Jakiemu zagadnieniu chcę poświęcić przynajmniej część mojego życia?”. Jeśli wolimy postawę Oblomowa opisaną przez Iwana Gonczarowa⁴, to lepiej zrezygnować.

Badanie myśli politycznej może mieć charakter eksploracyjny i eksplanacyjny. Ten pierwszy pozwala nam odkrywać właściwości myśli politycznej, np. jaka była dynamika zmiany myśli politycznej. Z kolei drugi umożliwia wyjaśnianie, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania, np. dlaczego dana myśl polityczna zmieniała się w określony sposób.

Wyznaczenie pola badawczego polega na dokładnym określeniu przedmiotu dociekań i zazwyczaj jest dość proste, o ile badamy poglądy jednego myśliciela. Zajmując się biografią intelektualną, zaczynamy analizę od pierwszych tekstów i finalizujemy ją wraz z zakończeniem aktywności pisarskiej przez naszego bohatera. W przypadku badania większej zbiorowości zwykle zajmujemy się tylko jakimś wyraźnie zaznaczonym okresem, a więc np. czasami pierwszej „Solidarności” czy pandemii koronawirusa. Możemy nie tylko wyznaczyć wtedy bardzo precyzyjnie daty rozpoczęcia i zakończenia danego etapu dziejów, ale też wiemy, że jest to czas wyjątkowy, wyraźnie odmienny od

¹ W. Paruch, *Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań nad myślą polityczną*, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 16; *idem*, *Myśl polityczna. Refleksje metodologiczne o pojęciu*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia” 1999, t. 6, s. 27–40.

² W. Paruch *Między wyobrażeniami a działaniami...*, s. 15–16.

³ Cf. np. I. Kramnick, *Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America*, Cornell University Press, Ithaca, NY 2019.

⁴ Н. Добролюбов, *Что такое обломовщина?*, Litres, Москва 2017 [N. Dobrolyubov, *Chto takoye oblomovshchina?*, Moskva 2017].

poprzedniego i po nim następującego. Jeśli nie sposób tego zrobić, to konieczne jest uświadomienie sobie, że badamy tylko jakiś wycinek dłuższego okresu historycznego⁵. Nie należy uznawać za końcową cezurę „dzisiaj” czy obecnego roku (albo co gorsza – daty zakończenia zbierania materiałów), jeśli nie ma się merytorycznego, przedmiotowego uzasadnienia takiego podejścia. Znacząco bowiem obniża to poziom precyzji przedmiotu badania.

Niekiedy uzasadnione będzie studium dynamiki myśli politycznej i wtedy wyznacza się interesującą badacza trajektorię dystrybucji i redystrybucji struktur semantycznych, a następnie dzieli ją na fazy czy etapy. Umożliwia to uchwycenie zmian, które zachodziły w czasie, a także dość precyzyjne ich wyjaśnianie. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się na ujęcie statyczne czy dynamiczne, trzeba pamiętać, że cezury początkowa, końcowa i śródczury muszą zostać merytorycznie uargumentowane. Warto tutaj zadać sobie pytanie, jakie wydarzenie i do jakiego stopnia było przełomowe oraz wywołało zmianę istotnościową w zakresie pola badawczego.

O wiele większą finezją trzeba się wykazać, gdy określamy granice przedmiotowe. Konieczne jest wybranie jednej (rzadziej więcej) płaszczyzny badania. Wybór ten musi być uzasadniony głównie takim, a nie innym problemem badawczym i spójną z nim hipotezą.

Istnieją cztery podstawowe typy problemów badawczych⁶. Pierwszy z nich to podstawowe pytanie o fakty. „Kto?”, „kiedy?”, „z kim?”, „jak?”, „gdzie?”, „co?” i „z jakim skutkiem?” – to elementarne pytania składowe bardziej ogólnego zapytania: „czy?”. Jednakże ten zestaw pytań jest zadawany zazwyczaj przez dziennikarzy z powołania. Badacze w naukach społecznych takim typem problemów zwykle się nie zajmują, chyba że rzeczywiście trafiają na szereg niewiadomych. W przypadku myśli politycznej, jeśli już one występują, to mają raczej charakter marginalny. Takim był tekst opublikowany w miesięczniku „Niepodległość” w 1937 r., w którym rozpatrywano, czy Stanisław Brzozowski był agentem carskiej Ochran.

Drugi typ problemów był charakterystyczny przez długi okres dla nauk przyrodniczych. Od czasów Linneusza zastanawiano się, do jakiego rodzaju, gatunku, typu itd. należy dana roślina lub zwierzę⁷. W przypadku myśli politycznej warto badać np. czy dany tekst można zaklasyfikować do takiej, a nie innej odmiany myśli liberalnej. O ile w przypadku Janusza Korwin-Mikkego takie zaszeregowanie jest dość proste, to już próby podobnego określenia myśli programowej jakiegokolwiek większej partii politycznej, a szczególnie typu wyborczego lub ruchu społecznego⁸, mogą się nie udać.

⁵ Cf. np. M. Cześnik, M. Grabowska, *Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity*, „Przegląd Socjologiczny” 2017, t. 66, nr 3, s. 9–43.

⁶ Szerzej *vide* J. Rak, R. Bäcker, *Problem badawczy*, „Politeja” 2015, t. 12, z. 36, s. 155–164.

⁷ M. Prochwicz, *Bóg stworzył, Linneusz uporządkował*, „Ogrody, Ogródki, Zieleńce” 2008, nr 2, s. 68–71; J. Mitka, *Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej*, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” 2004, t. 6, s. 9–31.

⁸ *Vide* np. J.L.O. Martínez, J. Rak, *Formation of Populism in Spain. Towards The Explanatory Framework of The 15-M Movement Mindset*, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019, t. 2, s. 195–211.

Znacząca część myśli politycznej jest wieloskładnikowa⁹, a czasami wymyka się nawet wielopłaszczyznowym klasyfikacjom.

Trzeci typ problemów został upowszechniony przez twórcę socjologii Émile'a Durkheima w XIX w. Badał on korelację pomiędzy liczbą samobójstw a statusem społecznym zmarłych. Uogólniając, można wskazać, że dążył on do odkrycia związku przyczynowo-skutkowego, której funkcją miało być wyjaśnienie poziomu zależności pomiędzy zmiennymi zależnymi a niezależnymi¹⁰. Tutaj warto zauważyć, że tego typu dociekania muszą z natury rzeczy mieć charakter ilościowy i być oparte na teoretycznie ugruntowanych założeniach metodycznych. Bez dużej liczby danych nie da się udowodnić istnienia określonych zależności i to obciążonych stosunkowo niewielkim błędem pomiaru. W przypadku myśli politycznej jest to przydatne tylko w studiach nad zbiorową świadomością społeczną w badaniach sondażowych. Współcześnie analizuje się również rozmaite przejawy masowej artykulacji politycznej w sieciach społecznościowych. Zazwyczaj jednak tego typu prace mają charakter bardziej socjologiczny albo utylitarно-polityczny niż politologiczny. Warto jednak zawsze przy badaniu myśli politycznej rozpatrywać możliwość sformułowania tego rodzaju problemu.

Czwarty typ problemów badawczych opiera się na metodzie idealizacyjnej Maxa Webera¹¹. Każda osoba, byt społeczny, zjawisko lub proces mogą być usytuowane na *continuum* pomiędzy dwoma antynomicznymi typami idealnymi. Te ostatnie to wiązki kilku najistotniejszych cech sobie przeciwstawnych. Na przykład: wszyscy politycy mieszczą się pomiędzy typem idealnym skutecznego i z drugiej strony – nieskutecznego decydenta. W dodatku ten sam polityk może być, w zależności m.in. od zmienności posiadanych zasobów, coraz mniej lub coraz bardziej skuteczny. Tym samym da się analizować nie tylko miejsce przedmiotu badania na *continuum*, ale też i dynamikę jego zmienności. Znaczącym ułatwieniem i jednocześnie zwiększeniem precyzji badania jest wyróżnienie subtypów pomiędzy dwoma antynomicznymi typami idealnymi. Im są one precyzyjniej wyodrębnione, tym dokładniej można sytuować dany podmiot lub przedmiot badania na *continuum*. Wówczas udaje się zidentyfikować zakresy zmian lub zróżnicowanie pomiędzy badanymi przedmiotami, a następnie je wyjaśniać.

Najbardziej przydatny do analizowania myśli politycznej – z natury rzeczy posiadający charakter najczęściej jakościowy – jest czwarty typ problemów badawczych.

⁹ Vide np. L. Kołakowski, *Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?*, „Aneks” 1979, nr 20, s. 3–6, <<https://aneks.kulturaliberalna.pl/wp-content/uploads/2016/02/20-kolakowski-With-Watermark.pdf>> (dostęp: 11.05.2020 r.); *Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe*, red. E. Maj, A. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

¹⁰ A.E. Liska, *The Significance of Aggregate Dependent Variables and Contextual Independent Variables for Linking Macro and Micro Theories*, „Social Psychology Quarterly” 1990, t. 53, z. 4, s. 292–301; W.A. Pridemore, S.W. Kim, *Democratization and Political Change as Threats to Collective Sentiments. Testing Durkheim in Russia*, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2006, t. 605, nr 1, s. 82–103.

¹¹ J. Halas, *Weber's Ideal Types and Idealization*, „Filozofia Nauki” 2016, t. 24, nr 1 (93), s. 5–26; L. Nowak, *The Structure of Idealization. Towards a Systematic Interpretation of the Marxian Idea of Science*, Springer, Dordrecht 1980; L. Godek, *On Deformational Modeling. Max Weber's Concept of Idealization*, [w:] *Idealization XIV: Models in Science*, red. G. Borbone, K. Brzechszczyń, Brill, Leiden 2016, s. 63–80.

Wymaga on od uczonego swobodnego posługiwania się kategoriami, modelami, schematami eksplanacyjnymi i typologiami o charakterze teoretycznym. Właściwe ugruntowanie teoretyczne stanowi warunek efektywności analitycznej¹². To drugie jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy badacz potrafi zadawać pytania źródłom i dodatkowo zna kontekst społeczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny, w jakim one powstały. Znajomość języka, w którym stworzono dane źródła, nie jest zatem wystarczająca.

W toku dążenia do rozwiązania pierwszego typu problemów mogą to być takie same pytania, jakie zadaje rzetelny śledczy. W przypadku postępowania poszlakowego, a tak często jest np. w mediewistyce, potrzeba zazwyczaj ogromnej finezji, docieklivosti i przenikliwości. Jednakże w dzisiejszych czasach natłoku informacji niezbędna jest jeszcze umiejętność sprawdzania ich wiarygodności, rzetelności i czasami utajonego pochodzenia.

W pozostałych trzech typach problemów badawczych koniecznym warunkiem przeprowadzenia procesu badawczego jest umiejętność stosowania (a czasami kreowania) języka teoretycznego – kategorii, modeli teoretycznych, typologii i wreszcie – teorii. Jeśli pozostaniemy na gruncie języka źródeł, to nie tylko nie będziemy w stanie rozwiązać problemu badawczego, ale pozostaniemy niewolnikami tekstów, nad którymi powinniśmy panować. Opis źródeł będzie miał charakter repliki źródeł. Należy podkreślić, że deskrypcja (czasami nazywana metodą historyczną)¹³ nie jest czynnością badawczą, analityczną ani metodą czy techniką badawczą.

Niezależnie od ogromnej liczby prac politologicznych, sięgających po tradycyjne klasyfikacje i typologie myśli politycznej¹⁴, warto sięgać również do tych koncepcji teoretycznych, które już powstały w innych dyscyplinach naukowych: socjologii, antropologii kulturowej, czasami matematyki, psychologii czy językoznawstwa, aby dzięki ich narzędziom analitycznym odkrywać nowe wymiary analizy¹⁵. Szczególnie wartościowe są takie, które umożliwią wniknięcie w istotę dystrybuowanych struktur semantycznych.

Podstawowymi strukturami myślenia społecznego, niebędącego myśleniem naukowym czy komunikacyjnym, są mity. W przypadku mitów politycznych możemy wyróżnić mity historyczne (w tym założycielskie, złotego wieku), współczesne (stereotypizujące „nas” i „innych”) oraz prospektywne (światlanej przyszłości, apokaliptyczne itd.). Istnieje

¹² Konieczne jest w tym przypadku pamiętanie o starej zasadzie historyków: „Albo źródła panują nad badaczem, albo badacz nad źródłami”.

¹³ *Vide* B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, *Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce*, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

¹⁴ Warto podać w tym miejscu kilka wzorcowych przykładów: A. Walicki, *Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, seria: „Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej”, t. 10; W. Paruch, *Myśl polityczna obozu piłsudczykowski 1926–1939*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005; R. Skarżyński, *Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne*, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992; B. Szlachta, *Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów*, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001.

¹⁵ R. Bäcker, *Methodology of Political Science. The Case of Eurasianism*, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 3, s. 69–78.

też szereg typologii mitów wyróżnionych według kryterium tematyki, np. mity dotyczące ról politycznych¹⁶. Każdy mit polityczny, jeśli ma charakter całościowy, składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszy z nich i niezbędny to cel, do którego się dąży. Drugi to autodefinicja podmiotu, który zmierza do zrealizowania tego celu. Trzeci to sytuowanie podmiotów politycznych, które nie należą do „nas”, dążących do realizacji właściwego sobie celu i stanowią „ich”. Na tej podstawie dokonuje się ich ekskluzji. Dwa kolejne to czynniki materialne i niematerialne, które sprzyjają realizacji tego celu (ang. *attractors*) lub znacznie ograniczają bądź uniemożliwiają jego realizację (ang. *repellers*). W pierwszym przypadku dochodzi do większej konsolidacji „nas”, w drugim – do procesu bifurkacji¹⁷.

Typologie mitów politycznych sformułowane na podstawie kryteriów stopnia wartościowania negatywnego i pozytywnego można stosować do analizy każdego przejawu myśli politycznej. Dzięki nim da się zidentyfikować spektrum przejawianych postaw wobec konkretnych bytów, zjawisk i procesów, określić skrajności, do których manifestacji skłonny jest dany podmiot, a także wyznaczyć poziom zróżnicowania postaw, charakteru i kierunku zmian dokonujących się w czasie oraz porównać myśl polityczną różnych podmiotów. Warto pamiętać o takim ustrukturyzowaniu problemu badawczego, które będzie wyrazem dążenia do odkrycia tych tendencji i wyjaśnienia przyczyn lub konsekwencji.

Myśl polityczna może być bardzo rozmaicie typologizowana. Nie sposób jej traktować jako jedynie przejaw ideologii, chyba że zaakceptujemy dość starą jej definicję jako „fałszywą świadomość”¹⁸. Jednakże, jeśli zdefiniujemy ideologię jako hierarchicznie uporządkowany system wartości, to wtedy pozostaje ogromny obszar myśli politycznej, który nie może być zaliczony do tego typu. Można oczywiście wyodrębnić populizm jako mieszaninę różnych ideologii przy jednoczesnym braku hierarchii wartości i ostrym przeciwstawieniu „my” oraz „oni”¹⁹, a więc jako coś pośredniego pomiędzy różnymi ideologiami, ale to jest tylko cenny trop. O wiele trafniejsze jest wyróżnienie sposobu myślenia politycznego w zależności od jego istotnościowej struktury.

Warto sformułować i zoperacjonalizować cechy dystynktywne poszczególnych typów lub jednego z nich, jeśli jawi się jako w najwyższym stopniu funkcjonalny do eksploracji danego pola badawczego. Następnie konieczne jest sprawdzenie, w jakim stopniu dany tekst spełnia cechy jednego z tych sposobów myślenia, a także w jakim miejscu się on znajduje pomiędzy różnymi sposobami myślenia.

¹⁶ Ch.G. Flood, *Political Myth. A Theoretical Introduction*, Routledge, New York–London 2013, s. 157–160.

¹⁷ J.K. Hale, H. Koçak, *Dynamics and Bifurcations*, Springer, New York 2012, seria: „Texts in Applied Mathematics”, t. 3; S. Wiggins, *Global Bifurcations and Chaos. Analytical Methods*, Springer, New York 1988, seria: „Applied Mathematical Sciences”, t. 73; J. Guckenheimer, P. Holmes, *Local Bifurcations*, [w:] *idem*, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, Springer, New York, NY 1983, s. 117–165.

¹⁸ J. Nikodem, *Siemek i jego Marks*, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2014, t. 23, nr 1 (89), s. 279–273.

¹⁹ *Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?*, red. M. Marczevska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Problem badawczy można, a w przypadku ostatnich ich trzech typów należy sformułować w języku teoretycznym. Niezbędne jest przy tym wybranie, zmodyfikowanie lub wykreowanie danej kategorii, modelu teoretycznego, typologii czy teorii. W odniesieniu do teorii trzeba określić, jaki jest zasięg jej stosowania. Dopiero wtedy formułuje się problem badawczy i przypuszczalną odpowiedź – hipotezę. Z kolei w badaniach mających na celu weryfikację ugruntowanych teoretycznie relacji pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi należy sformułować hipotezę zerową (H_0 – przypuszczenie, że nie istnieje relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy zmiennymi) i alternatywne (H_1 – zaprzeczenie hipotezy zerowej).

Zawsze warto rozważyć funkcjonalność sformułowania problemów szczegółowych. Nie mogą się one ze sobą pokrywać i w sumie muszą obejmować całość pola badawczego. Należy zdawać sobie sprawę, że problemy i hipotezy szczegółowe nie muszą być równie znaczące i tym samym ich rozstrzygnięcie w różnym stopniu może wpłynąć na częściowe bądź całościowe przyjęcie lub odrzucenie.

Dobór i selekcja źródeł stanowi współcześnie jedno z podstawowych zadań badacza. Jednym z rezultatów „sprasowania” czasoprzestrzeni²⁰ jest takie nagromadzenie informacji, że trudno je całościowo skonsumować. W konsekwencji powinniśmy się ograniczać prawie wyłącznie do informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych, a tylko w sytuacjach wyjątkowych (niemożności dostępu do źródeł pierwotnych) mamy obowiązek sięgać do źródeł wtórnych. Wykorzystujemy jedynie najważniejsze źródła pierwotne, a więc takie, które są wystarczające i konieczne dla zweryfikowania hipotezy. Wszystkie inne nie są uwzględniane. Co więcej, trzeba umiejętnie formułować katalogi kryteriów selekcji źródeł oraz uzasadniać, dlaczego pewne ich typy zostały włączone, a inne wyłączone z korpusu materiałów przeznaczonych do analizy.

Pierwsza i elementarna kwestia to zbadanie poziomu ich wiarygodności, a więc czy rzeczywiście stanowią wytwór badanego przez nas podmiotu. Trzeba zatem wybierać takie źródła, których pochodzenie nie powinno budzić wątpliwości. Do nich należą np. sprawozdania stenograficzne Sejmu. Nie oznacza to jednak zanegowania wszelkich innych typów źródeł. W pewnych szczególnych przypadkach celowe jest dobieganie źródeł wywodzących się z nietypowych portali internetowych czy sieci społecznościowych (np. Twitter). Wtedy jednak trzeba poddać weryfikacji, czy dane konto jest faktycznie prowadzone przez badany podmiot polityczny.

Środkami służącymi do rozwiązania problemu badawczego są metody, techniki i odpowiednie narzędzia. Mogą one mieć charakter ilościowy lub jakościowy, a o ich doborze przesądza treść samego problemu²¹. Zastosowanie jednego podejścia analitycznego

²⁰ J. Staniszkis, *Władza globalizacji*, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.

²¹ Cf. K.T. Knox, *A Researcher's Dilemma – Philosophical and Methodological Pluralism*, „The Electronic Journal of Business Research Methods” 2004, t. 2, nr 2, s. 119–128, <https://www.researchgate.net/publication/228708159_A_Researcher's_Dilemma-Philosophical_and_Methodological_Pluralism>, (dostęp: 28.09.2020 r.); N. Mackenzie, S. Knipe, *Research Dilemmas. Paradigms, Methods and Methodology*, „Issues in Educational Research” 2006, t. 16, nr 2, s. 193–205, <<http://www.iier.org.au/iier16/mackenzie.html>>, (dostęp: 28.09.2020 r.); J. Brannen, *Mixing Methods. The Entry of Qualitative and Quantitative Approaches into the Research Process*, „International Journal of Social Research Methodology” 2008, t. 8, nr 3, s. 173–184.

nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania również drugiego²². Często traktuje się je jako komplementarne, umożliwiające eksplorowanie innych aspektów myślenia politycznego²³.

Metoda badawcza to powtarzalny sposób zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, służący do uzyskiwania uzasadnionych odpowiedzi na pytania ważne dla rozwiązania problemów badawczych²⁴. Podstawową metodą dla badaczy myśli politycznej jest analiza źródeł²⁵. Wśród metod badawczych stosuje się określone ich istotą techniki badawcze. Dobór metody ogranicza zatem spektrum możliwych do zastosowania technik. Technika badawcza stanowi uszczegółowienie metody i oferuje sekwencję systematycznych i powtarzalnych czynności prowadzących do umożliwienia zebrania danych w konkretny sposób²⁶. Technika najczęściej stosowaną do badania myśli politycznej jest analiza treści²⁷. Do wykorzystania potencjału analitycznego techniki potrzeba właściwych narzędzi: są to wszystkie wytwory intelektualne, które służą do zbierania, utrwalania, strukturyzowania i analizowania danych²⁸. W przypadku analizy myśli politycznej najbardziej powszechnymi narzędziami są wspomniane już skale (służą do pomiaru)²⁹, klucze kategoryzacyjne, zestawy pytań do źródeł, kategorie teoretyczne, modele teoretyczne i schematy klasyfikacji. Przed zastosowaniem narzędzia badawczego do badania empirycznego, warto przeprowadzić badanie pilotażowe na małej próbie z populacji, którą zamierzamy poddać analizie we właściwym badaniu. Pozwoli ono ocenić m.in. jego efektywność analityczną oraz

²² D. Scott, *Resolving The Quantitative–Qualitative Dilemma A Critical Realist Approach*, „International Journal of Research and Method in Education” 2007, t. 30, nr 1, s. 3–17; B.J. Wiggins, *Confronting The Dilemma of Mixed Methods*, „Journal of Theoretical and Philosophical Psychology” 2011, t. 31, nr 1, s. 44–60; *Mixing Methods. Qualitative and Quantitative Research*, red. J. Brannen, Routledge, London 2017; S. Tarrow, *Bridging the Quantitative–Qualitative Divide in Political Science*, „American Political Science Review” 1995, t. 89, nr 2, 471–474.

²³ Szerzej *vide* B. Cooper, J. Glaesser, R. Gomm, M. Hammersley, *Challenging the Qualitative–Quantitative Divide. Explorations in Case-Focused Causal Analysis*, Bloomsbury Publishing, London 2012; S.K. Shah, K.G. Corley, *Building Better Theory by Bridging the Quantitative–Qualitative Divide*, „Journal of Management Studies” 2006, t. 43, z. 8, s. 1821–1835.

²⁴ S. Nowak, *Metodologia badań społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22.

²⁵ K.F. Punch, *Introduction to Social Research. Quantitative and Qualitative Approaches*, Sage, London 2015, s. 158; G. McCulloch, *Documentary Research in Education, History and the Social Sciences*, Routledge, London–New York 2004, s. 3.

²⁶ R. Bäcker, M. Winclawska, J. Rak, L. Czechowska *et al.*, *Metodologia badań politologicznych*, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016, s. 66, <https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3891/Metodologia_badan_politologicznych.pdf?sequence=1> (dostęp: 11.05.2020 r.).

²⁷ P. Mayring, *Qualitative Content Analysis*, [w:] *A Companion to Qualitative Research*, red. U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke, trans. by B. Jenner, London, Thousand Oaks, Sage 2004, s. 266–270; D. Riffe, S. Lacy, F. Fico, B. Watson, *Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research*, Routledge, London–New York 2019; K.A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, Sage, Los Angeles 2017; K. Krippendorff, *Content Analysis. An Introduction to Its Methodology*, Sage, Los Angeles 2018.

²⁸ R. Bäcker, M. Winclawska, J. Rak, L. Czechowska *et al.*, *Metodologia...*, s. 68.

²⁹ K. Jajecznik, *Myśl polityczna. Próba standaryzacji badań*, „Rocznik Nauk Politycznych” 2006, t. 8, nr 9, s. 255–270; W. Paruch, *Konsekwencje definiowania myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych*, „Humanities and Social Sciences” 2015, t. 22, nr 1, s. 157–174.

uzmysłowi pożądane zakresy i kierunki modyfikacji. Zanim jednak zdecydujemy się poświęcić nawet ograniczone zasoby czasowe na przeprowadzenie takiej próby, warto sprawdzić czy kategoria teoretyczna, schemat eksplanacyjny lub klasyfikacji spełniają elementarne kryteria poprawności metodologicznej³⁰. Stopień niespełnienia kryteriów jest bowiem istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przeformułowaniu narzędzia, konstrukcji zupełnie nowego bądź poszukiwaniu innego ujęcia.

Projektując badanie, należy pamiętać o tym, że jego wartość leży nie tylko w poprawności założeń metodycznych badacza, oryginalności problemów badawczych, które formułuje czy nowatorskości narzędzi analitycznych, jakie proponuje. Kluczowy jest bowiem wkład ich wyników w rozwój nauki. Wkładu w rozwój nauki nie należy mylić z takimi właśnie czynnościami, jak zastosowanie po raz pierwszy danego narzędzia do eksploracji konkretnego pola badawczego. Chociaż aktywność ta może być pasjonująca dla badacza, to jedynie jej efekt ma szansę pod pewnymi warunkami być czynnikiem decydującym o jakości badania, a nie przekonanie o nowatorskości ujęcia. Uzasadnienie oparte na założeniu, że nikt dotąd nie zrobił czegoś tak, jak my chcemy to zrobić, jest pozamerytoryczne.

Przy określaniu wpływu swojego badania na rozwój nauki trzeba wyraźnie wskazać na jego charakter: teoretyczny, empiryczny lub metodologiczny. Pierwszy ze wskazanych sprowadza się do wygenerowania wyjaśnienia będącego wynikiem rozwiązania problemu badawczego. Wkład empiryczny z kolei polega na dostarczeniu dowodów pozwalających na przyjęcie lub odrzucenie, całościowe lub częściowe danego wyjaśnienia³¹. Ostatni z wymienionych, wkład metodologiczny, występuje wówczas, gdy się projektuje lub modyfikuje istniejące metody, techniki bądź narzędzia badawcze. Poza tym podstawowym wymiarem każdy element procesu badawczego (np. procedura badawcza) może zostać zaprojektowany w nowatorski sposób, a tym samym stanowić wkład w rozwój metodologii badań nad myślą polityczną.

Warto bliżej przyjrzeć się dwóm pierwszym typom wpływu na rozwój nauki, ponieważ będą najczęstszymi rezultatami badań nad myślą polityczną. Teoretyczny wkład dokonuje się za sprawą udoskonalenia istniejącej teorii, jej obalenia lub dostarczenia argumentów przemawiających za jej odrzuceniem, a także sformułowania nowej teorii umożliwiającej wyjaśnianie zjawisk i procesów. Empiryczny wkład z kolei następuje za pośrednictwem przetestowania dotychczas nieprzetestowanych hipotez zerowych, potwierdzenia lub odrzucenia istniejącej teorii z wykorzystaniem innych niż dotąd danych lub odmiennego zestawu metod, technik i narzędzi badawczych. Wskazane dwa typy wpływu nie wykluczają się, lecz są komplementarne. Komplementarność tę widać w dążeniu do stworzenia lub rozwinięcia nowej teorii, ich przetestowaniu oraz dostarczeniu dowodów empirycznych uprawdopodobniających jej treść³².

³⁰ *Vide* zestawy kryteriów poprawności metodologicznej kategorii teoretycznych, schematów eksplanacyjnych i klasyfikacji: J. Rak, *Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity Studying Social Movements in Comparative Perspective*, New York, NY, Routledge 2018, s. 20–54.

³¹ D. Brancati, *Social Scientific Research*, Sage, London 2018, s. 38.

³² *Ibidem*.

Badanie myśli politycznej umożliwia odkrywanie nieznanych aspektów rozumienia świata przez polityków oraz ich sympatyków i przeciwników. Jest tak również dlatego, że możemy zrozumieć utajone struktury myślenia, które determinują wybór scenariuszy działania i sposoby postępowania aktorów politycznych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będziemy postępowali według elementarnych reguł metodologicznych badania naukowego. Powinniśmy zatem w sposób poprawny umieć zdefiniować pole badawcze, sformułować nowatorski problem badawczy, spójną z nim hipotezę (badawczą lub zerową i alternatywną), dobrać adekwatnie źródła oraz odpowiednio dopasować metody i techniki, a w końcu stworzyć jak najbardziej precyzyjne narzędzia. Przeprowadzenie oryginalnego, poprawnie zaprojektowanego badania z zachowaniem najwyższych standardów etycznych umożliwia uczestnictwo w rozwoju nauk społecznych i humanistycznych. Ważne jest przy tym, żeby świadomie projektować badania w taki sposób, aby stanowiły konkretny wkład do nauki.

Bibliografia

- Bäcker R., *Methodology of Political Science. The Case of Eurasianism*, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 3, <https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.6>.
- Bäcker R., Winclawska M., Rak J., Czechowska L. et al., *Metodologia badań politologicznych*, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016, <https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3891/Metodologia_badan_politologicznych.pdf?sequence=1>, (dostęp: 11.05.2020 r.).
- Brancati D., *Social Scientific Research*, Sage, London 2018.
- Brannen J., *Mixing Methods. The Entry of Qualitative and Quantitative Approaches into the Research Process*, „International Journal of Social Research Methodology” 2008, t. 8, nr 3, <https://doi.org/10.1080/13645570500154642>
- Cooper B., Glaesser J., Gomm R., Hammersley M., *Challenging the Qualitative-Quantitative Divide. Explorations in Case-Focused Causal Analysis*, Bloomsbury Publishing, London 2012.
- Czeźnik M., Grabowska M., *Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity*, „Przegląd Socjologiczny” 2017, t. 66, nr 3, <https://doi.org/10.26485/ps/2017/66.3/1>
- Dobrolyubov N., *Chto takoye oblomovshchina?*, Litres, Moskva 2017.
- Flood Ch.G., *Political Myth. A Theoretical Introduction*, Routledge, New York–London 2013.
- Guckenheimer J., Holmes P., *Local Bifurcations, [w:] Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, Springer, New York, NY 1983, https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1140-2_3
- Godek L., *On Deformational Modeling. Max Weber’s Concept of Idealization, [w:] Idealization XIV: Models in Science*, red. G. Borbone, K. Brzechszczyń, Brill, Leiden 2016, https://doi.org/10.1163/9789004318847_005
- Halas J., *Weber’s Ideal Types and Idealization*, „Filozofia Nauki” 2016, t. 24, nr 1 (93).
- Hale J.K., Koçak H., *Dynamics and Bifurcations*, Springer, New York 2012, seria: „Texts in Applied Mathematics”, t. 3, <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4426-4>
- Jajecznik K., *Myśl polityczna. Próba standaryzacji badań*, „Rocznik Nauk Politycznych” 2006, t. 8, nr 9.

- Knox K.T., *A Researcher's Dilemma – Philosophical and Methodological Pluralism*, „The Electronic Journal of Business Research Methods” 2004, t. 2, nr 2, <https://www.researchgate.net/publication/228708159_A_Researcher's_Dilemma-Philosophical_and_Methodological_Pluralism> (dostęp: 28.09.2020 r.).
- Kołakowski L., *Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?*, „Aneks” 1979, nr 20, <<https://aneks.kulturaliberalna.pl/wp-content/uploads/2016/02/20-kolakowski-With-Watermark.pdf>> (dostęp: 11.05.2020 r.).
- Kramnick I., *Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America*, Cornell University Press, Ithaca, NY 2019, <https://doi.org/10.7591/9781501745980>
- Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., *Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce*, t. 1, Kraków 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
- Krippendorff K., *Content Analysis. An Introduction to Its Methodology*, Sage, Los Angeles 2018.
- Liska A.E., *The Significance of Aggregate Dependent Variables and Contextual Independent Variables for Linking Macro and Micro Theories*, „Social Psychology Quarterly” 1990, t. 53, z. 4, <https://doi.org/10.2307/2786735>
- McCulloch G., *Documentary Research in Education, History and the Social Sciences*, Routledge–New York, London 2004.
- Mackenzie N., Knipe S., *Research Dilemmas. Paradigms, Methods and Methodology*, „Issues in Educational Research” 2006, t. 16, nr 2, <<http://www.iier.org.au/iier16/mackenzie.html>> (dostęp: 28.09.2020 r.).
- Martínez J.L.O., Rak J., *Formation of Populism in Spain. Towards The Explanatory Framework of The 15-M Movement Mindset*, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019, t. 2, <https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.11>
- Mayring P., *Qualitative Content Analysis*, [w:] *A Companion to Qualitative Research*, red. U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke, trans. by B. Jenner, London, Thousand Oaks–Sage 2004.
- Mitka J., *Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej*, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” 2004, t. 6.
- Mixing Methods. Qualitative and Quantitative Research*, red. J. Brannen, Routledge, London 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315248813>
- Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe*, red. E. Maj, A. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
- Neuendorf K.A., *The Content Analysis Guidebook*, Sage, Los Angeles 2017, <https://dx.doi.org/10.4135/9781071802878>
- Nikodem J., *Siemek i jego Marks*, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2014, t. 23, nr 1 (89), doi:10.2478/pfins-2014-0022
- Nowak L., *The Structure of Idealization. Towards a Systematic Interpretation of the Marxian Idea of Science*, Springer, Dordrecht 1980.
- Nowak S., *Metodologia badań społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Paruch W., *Konsekwencje definiowania myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych*, „Humanities and Social Sciences” 2015, t. 22, nr 1, <https://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.11>
- Paruch W., *Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań nad myślą polityczną*, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1.
- Paruch W., *Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

- Paruch W., *Mysł polityczna. Refleksje metodologiczne o pojęciu*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K Politologia” 1999, t. 6.
- Populizm na przełomie XX i XXI wieku. *Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?*, red. M. Marczevska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
- Pridemore W.A., Kim S.W., *Democratization and Political Change as Threats to Collective Sentiments. Testing Durkheim in Russia*, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2006, t. 605, nr 1, <https://doi.org/10.1177/0002716206286859>
- Prochwicz M., *Bóg stworzył, Linneusz uporządkował*, „Ogrody, Ogródki, Zieleńce” 2008, nr 2.
- Punch K.F., *Introduction to Social Research. Quantitative and Qualitative Approaches*, Sage, London 2015.
- Rak J., Bäcker R. *Problem badawczy*, „Politeja” 2015, t. 12, z. 36, <https://doi.org/10.12797/politeja.12.2015.36.09>
- Rak J., *Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity Studying Social Movements in Comparative Perspective*, New York, NY, Routledge 2018, <https://doi.org/10.4324/9781351205757>
- Riffe D., Lacy S., Fico F., Watson B., *Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research*, Routledge, New York 2019, <https://doi.org/10.4324/9780429464287>
- Scott D., *Resolving The Quantitative–Qualitative Dilemma A Critical Realist Approach*, „International Journal of Research and Method in Education” 2007, t. 30, nr 1, <https://doi.org/10.1080/17437270701207694>
- Shah S.K., Corley K.G., *Building Better Theory by Bridging the Quantitative–Qualitative Divide*, „Journal of Management Studies” 2006, t. 43, z. 8, s. 1821–1835, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00662.x>
- Skarżyński R., *Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne*, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
- Staniszki J., *Władza globalizacji*, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
- Szlachta B., *Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów*, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001.
- Tarrow S., *Bridging the Quantitative–Qualitative Divide in Political Science*, „American Political Science Review” 1995, t. 89, nr 2, <https://doi.org/10.2307/2082444>
- Walicki A., *Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, seria: „Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej”, t. 10.
- Wiggins B.J., *Confronting The Dilemma of Mixed Methods*, „Journal of Theoretical and Philosophical Psychology” 2011, t. 31, nr 1, <https://doi.org/10.1037/a0022612>
- Wiggins S., *Global Bifurcations and Chaos. Analytical Methods*, Springer, New York 1988, seria: „Applied Mathematical Sciences”, t. 73, <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1042-9>